

Historia i działalność Sekcji Hemipterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego

History and activities of the Hemipterological Section of the Polish Entomological Society

KARINA WIECZOREK¹, BEATA BOROWIAK-SOBKOWIAK²,
ROMA DURAK³, CEZARY SEMPRUCH⁴

¹Institut Biologii Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Wydział Nauk Przyrodniczych,
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Bankowa 9, 40-007 Katowice,
ORCID: 0000-0002-8331-5731, karina.wieczorek@us.edu.pl

²Katedra Entomologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
Dąbrowskiego 159, 60-594 Poznań,
ORCID: 0000-0002-4485-7925

³Institut Biologii, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Pigonia 1, 35-959 Rzeszów,
ORCID: 0000-0001-9100-766X

⁴Institut Nauk Biologicznych, Uniwersytet w Siedlcach,
ul. Bolesława Prusa 14, 08-110 Siedlce,
ORCID: 0000-0002-6389-1766

ABSTRACT: The Hemipterological Section of the Polish Entomological Society (PTE) originated from the Aphidological Section, established in 1963 under the Committee for Plant Protection of the Polish Academy of Sciences (PAN). In 2005, due to growing interest in research on all groups of Hemiptera, it was transformed into the Hemipterological Section of the PTE. Its main objectives are to conduct research on the diversity, ecology, and evolution of Hemiptera, as well as to integrate scientists and promote knowledge about these insects. The Section organizes Hemipterological Conferences every two years and publishes works on Hemiptera. The research conducted by its members is of both scientific and practical significance, given the ecological role of Hemiptera and their economic importance. The Section currently has about 30 supporters and 7 active members, primarily from academic institutions in Poland.

KEY WORDS: faunistics, Hemiptera, plant protection, bugs, taxonomy.

Sekcja Hemipterologiczna Polskiego Towarzystwa Entomologicznego wywodzi się od powstałej w 1963 roku przy Komitecie Ochrony Roślin PAN w Warszawie, Sekcji Afidologicznej. Ponieważ na przestrzeni lat w pracach Sekcji coraz częściej brali udział entomolodzy zajmujący się pozostałymi grupami pluskwiaków, w 2005 roku na Konferencji w Sierakowie (Fot. 1), podjęto uchwałę o zwróceniu się do Zarządu PTE z prośbą o przyjęcie Sekcji Hemipterologicznej w struktury Polskiego Towarzystwa Entomologicznego.

Fot. 1. Ogólnopolska Konferencja Hemipterologiczna Sieraków; wrzesień, 2005 rok. Fot. Autor nieznan.

Phot. 1. National Hemipterological Conference Sieraków; September 2005 Photo by Author unknown.

Głównym celem Sekcji są badania naukowe nad różnorodnością, ekologią, morfologią, taksonomią i ewolucją pluskwiaków. Sekcja stawia sobie także za cel integrację środowiska naukowego zajmującego się tymi owadami oraz popularyzację wiedzy o pluskwiakach wśród społeczeństwa.

Podstawową formą działalności Sekcji są organizowane co dwa lata Konferencje Hemipterologiczne. W trakcie funkcjonowania Sekcji, zorganizowano 26 konferencji (Tab. 1). Założycielskie sympozjum Sekcji Afidologicznej odbyło

się w 1962 roku w Jabłonnej, podczas gdy pierwsza Konferencja Sekcji Hemipterologicznej w ramach Polskiego Towarzystwa Entomologicznego miała miejsce w Janowie Lubelskim w 2007 roku. W latach 2005-2019 odbyło się osiem konferencji, w tym jubileuszowa XXV Konferencja Hemipterologiczna organizowana przez Katedrę Zoologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Katowice-Kochcice, 24-27.04.2017, Fot. 2). Ostatnim zjazdem członków i sympatyków sekcji Hemipterologicznej była konferencja zorganizowana w Bieszczadach przez **Zakład Zoologii Eksperymentalnej Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego** (Berezka 17-20.09.2019, Fot. 3).

Tabela 1. Chronologiczne zestawienie sympozjów i konferencji organizowanych przez Sekcję Afidologiczną (1962-2005) i Sekcję Hemipterologiczną (2007-2019) Polskiego Towarzystwa Entomologicznego.

Table 1. Chronological list of symposia and conferences organized by the Aphidological Section (1962-2005) and the Hemipterological Section (2007-2019) of the Polish Entomological Society.

Sympozja i Konferencje – Symposia and conferences		
1. Jabłonna – 1962	10. Warszawa – 1986	19. Sieraków – 2005
2. Stare Jabłonki – 1964	11. Warszawa – 1989	20. Janów Lubelski – 2007
3. Jabłonna – 1966	12. Warszawa – 1991	21. Łągów – 2009
4. Warszawa – 1968	13. Skierniewice – 1993	22. Cieszyn – 2011
5. Warszawa – 1970	14. Skierniewice – 1995	23. Pawłowice – 2013
6. Warszawa – 1972	15. Kraków – 1997	24. Białowieża – 2015
7. Warszawa – 1974	16. Olsztyn – 1999	25. Kochcice – 2017
8. Katowice – 1976	17. Siedlce – 2001	26. Berezka – 2019
9. Poznań – 1984	18. Rogów – 2003	

Tematyka wygłoszonych referatów i badań prowadzonych przez członków Sekcji znajduje odzwierciedlenie w publikacjach, które początkowo były zamieszczane w Zeszytach Problemowych Postępów Nauk Rolniczych wydawanych przez PWN. W latach 1988-2012 prace wydawane były samodzielnie w języku angielskim pod tytułem "Aphids and other Homopterous Insects" (od 2003 roku jako "Aphids and other Hemipterous Insects"). Dorobek członków i sympatyków Sekcji odnoszący się do rodzimej fauny, obejmuje również katalogi wybranych grup pluskwiaków opracowane w serii „Fauna Polski”, listy gatunkowe i klucze do oznaczania owadów Polski, a także udział członków Sekcji w opracowaniu „Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt – Bezkręgowce”, „Wykazu zwierząt Polski” czy „Fauna Polski. Charakterystyka i wykaz gatunków”.

Fot. 2. XXV Ogólnopolska Konferencja Hemipterologiczna Katowice-Kochcice; kwiecień, 2017 rok. Fot. Autor nieznany.

Phot. 2. 25th National Hemipterological Conference Katowice-Kochcice; April 2005 Photo by Author unknown.

Fot. 3. XXVI Ogólnopolska Konferencja Hemipterologiczna Bieszczady-Berezka; wrzesień 2019 rok. Fot. Autor nieznany.

Phot. 3. 26th National Hemipterological Conference Bieszczady-Berezka; September 2005. Photo by Author unknown.

Zainteresowania członków Sekcji Hemipterologicznej oprócz badań faunistycznych o zasięgu krajowym i światowym dotyczą również taksonomii i filogenezy tej grupy z wykorzystaniem badań morfologicznych, biochemicznych i genetycznych oraz paleoentomologicznych, a także różnego typu interakcji pomiędzy pluskwiakami i ich otoczeniem na różnych poziomach (biochemicznym, osobniczym, populacyjnym, interakcji ofiara – drapieżca, ofiara – pasożyt) wraz z ich praktycznym wykorzystaniem.

Przewodniczącymi Sekcji Hemipterologicznej były następujące osoby:

- prof. dr hab. Henryk SZELEGIEWICZ 1963 – 1983,
- prof. dr hab. Czesław KANIA 1990 – 1995,
- prof. dr hab. Jan NARKIEWICZ-JODKO 1996 – 1998,
- prof. dr hab. Elżbieta CICHOCKA 1999 – 2004,
- prof. dr hab. Piotr WĘGIEREK 2005 – 2015,
- prof. dr hab. Karina WIECZOREK 2015 – obecnie.

Od 2015 r. Sekcję reprezentuje zarząd w składzie: prof. dr hab. KARINA WIECZOREK (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – przewodnicząca, dr hab. Beata BOROWIAK-SOBKOWIAK prof. UPP (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) – członek zarządu, dr hab. Cezary SEMPRUCH prof. US (Uniwersytet w Siedlcach) – członek zarządu, dr hab. Roma DURAK prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski) – sekretarz.

Aktualnie Sekcja liczy około 30 sympatyków oraz siedmiu czynnych członków, związanych z różnego typu instytucjami naukowymi. Większość osób reprezentuje ośrodki uniwersyteckie: Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Jagielloński, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet w Siedlcach, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Uniwersytet Zielonogórski), w mniejszym stopniu instytuty naukowe związane z uprawą i ochroną roślin (Instytut Ogródnictwa w Skierniewicach, Instytut Ochrony Roślin PIB w Poznaniu).

W ostatnich latach zmarli niezastąpieni członkowie oraz sympatycy Sekcji Hemipterologicznej: śp. dr hab. Maria RUSZKOWSKA, śp. dr Roman HAŁAJ oraz śp. prof. dr hab. Jacek GORCZYCA.

Badania prowadzone przez członków Sekcji Hemipterologicznej PTE mają istotne znaczenie zarówno naukowe, jak i praktyczne. Pluskwiaki to ważna grupa owadów, która odgrywa kluczową rolę w ekosystemach, a także ma duże znaczenie ekonomiczne, m.in. jako szkodniki roślin uprawnych oraz wektory chorób. Zrozumienie ich biologii i ekologii jest zatem niezbędne dla skutecznego zarządzania populacjami tych owadów oraz ochrony bioróżnorodności.